

DOI: 10.5281/zenodo.3766824

UDC: [332.122:911.375]:330.322 (477.8)

JEL: R11, E22

THE ROLE OF CITIES OF REGIONAL IMPORTANCE IN ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: REGIONAL DIMENSION

РОЛЬ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ У ЗАЛУЧЕНІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Olha Y. Zhabynets, PhD in Economics, Associate Professor

State Institution "Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine

ORCID: 0000-0002-6735-4036

Email: olza@ukr.net

Tetyana V. Medynska, PhD in Economics, Associate Professor
Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

ORCID: 0000-0002-7998-4107

Email: tetyanamed16@gmail.com

Received: 16.08.19

Жабинець О.І., Мединська Т.В. Роль міст обласного значення у залученні прямих іноземних інвестицій: регіональний вимір. Оглядова стаття.

У статті досліджується роль міст обласного значення Західного регіону України у залученні прямих іноземних інвестицій. Проведено аналіз тенденцій та внеску міст у залучення прямих іноземних інвестицій своїх областей за період 2012-2017 рр. Доведено зниження інвестиційної активності в більшості міст обласного значення та нерівномірність їх внесків у залучення прямих іноземних інвестицій своїх областей із виділенням беззаперечних лідерів та аутсайдерів. На основі аналізу питомої ваги та динаміки прямих іноземних інвестицій у структурі зовнішньоекономічної діяльності міст обласного значення доведено зростання частки прямих іноземних інвестицій у більшості аналізованих міст у структурі їх зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, прями іноземні інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, міста обласного значення, Західний регіон України, інвестиційна активність, регіональний інвестиційний розвиток.

Zhabynets O.Y., Medynska T.V. The role of cities of regional importance in attracting foreign direct investments: regional dimension. Review article.

The article examines the role of cities of regional importance in the Western region of Ukraine in attracting foreign direct investment. The tendencies and contribution of cities to attracting foreign direct investment of their regions for the period 2012-2017 are analyzed. Reduced investment activity in most cities of regional importance and the unevenness of their contributions to attracting foreign direct investment in their regions with the allocation of undisputed leaders and outsiders. The cities that are the leaders of their regions by this indicator and are ahead of the global ones are identified. The increase of the part of foreign direct investment in most of the analyzed cities in the structure of their foreign economic activity is proved on the basis of the analysis of the share of foreign direct investment in the structure of foreign economic activity of cities of regional importance.

Keywords: investments, investment activity, foreign direct investment, foreign economic activity, the cities of regional importance, Western region of Ukraine, investment activity, regional investment development.

Залучення прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) є не тільки важливим чинником розвитку міст та регіонів, але й ефективною формою їх інтеграції у світогосподарські зв'язки з метою підвищення фінансової спроможності. Низький рівень технологічного розвитку вітчизняного виробництва і як наслідок – низька конкурентоспроможність вітчизняних товарів, що підтверджуються сировинною структурою національного товарного експорту [1, с. 32], вимагають більш активнішої роботи щодо залучення прямих іноземних інвестицій, без яких стають неможливими проведення структурної модернізації економіки, а відтак – позитивні зміни у структурі товарного експорту – із сировинного на продукцію із вищою доданою вартістю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Сучасний стан іноземного інвестування, тенденції, проблеми та перспектив залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України та її регіонів є предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців, зокрема Євтушенко Г. І., Каховської О. В., Польської І. Є., Пісьмаченка Л. М., Штепенка К. П. та ін. Водночас дослідженням ролі міст обласного значення у залученні прямих іноземних інвестицій, зокрема міст Західного регіону України, присвячено одиниці наукових розвідок, що обумовлює актуальність даної публікації.

Метою дослідження є дослідження ролі міст обласного значення Західного регіону України у залученні прямих іноземних інвестицій в сучасних економічних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження

Соціально-економічний розвиток та конкурентоспроможність України та її регіонів

значною мірою визначається процесами активізації залучення прямих іноземних інвестицій та їх ефективним використанням. За статистикою, найбільші обсяги іноземного інвестування надходять в економіку міст як центрів ділової активності та концентрації інвестиційного потенціалу регіону, а інвестиційна діяльність виступає важливим фактором економічного та інноваційного розвитку.

Аналіз тенденцій та внеску великих міст Західного регіону України у залучення ПІІ протягом 2012-2017 рр. свідчить, що м. Івано-

Франківськ різко виділяється на фоні інших обласних центрів Західного регіону України, демонструючи протягом аналізованого періоду не тільки суттєве збільшення своєї частки в регіоні (на 25% пт.), але й значний приріст у залученні інвестицій (161,8%), тобто більш ніж в 2,5 рази (рис. 1). Найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій у 2017 р. (за нашими розрахунками це майже 55% загальнообласного обсягу ПІІ) було вкладено у промислові підприємства м. Івано-Франківська.

Рис. 1. Тенденції та частка обласних центрів Західного регіону України у залученні ПІІ протягом 2012-2017 рр.

Джерело: складено авторами за матеріалами [2-7]

На жаль, в усіх інших аналізованих містах спостерігаємо спад інвестиційної діяльності з найбільшим показником 57,2% в м. Луцьк. Таким чином можемо стверджувати, що внесок мм. Львів, Луцьк та Чернівці у залучення ПІІ своїх регіонів у 2017 р. в порівнянні із 2012 р. різко скоротився. У більшості міст обласного значення, як і в обласних центрах Західного регіону України, спостерігаємо зниження інвестиційної активності (рис. 2) за винятком м. Яремче, яке протягом аналізованого періоду демонструє значне зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (більш ніж в 10 разів з приростом у майже 1000%). Це пов'язано із активним розвитком в місті туристичної діяльності, яка є привабливою для іноземних інвесторів. Так, у 2017 р. в м. Яремче 96,4% іноземного капіталу було зосереджено саме в туристичному бізнесі (тимчасове розміщення, організація харчування тощо) [9].

Як свідчать дані рис. 2 внесок більшості аналізованих міст у залучення ПІІ своїх регіонів є незначним. Беззаперечним лідером у залученні іноземних інвестицій є м. Нововолинськ, причому частка міста у залученні ПІІ Волинської області протягом 2012-2017 рр. різко зростає (на 22,1%

пт.) із значним абсолютним приростом майже в 50%. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій м. Нововолинська на 31 грудня 2017 р. становив 116,7 млн дол. США, або 2045,7 дол. в розрахунку на одну особу (рис. 3) Частка міста в загальному обсязі інвестицій області (див. рис. 2) у 2017 р. досягла 44%. Іноземні інвестиції здійснювали партнери з 8 країн світу. Основними інвесторами економіки міста були нерезиденти з Кіпру та Польщі (відповідно 87,8 млн дол. США та 28,7 млн дол. США). Майже весь обсяг іноземних інвестицій зосереджений на підприємствах промисловості – 98,6% капіталу, залученого в місто [10]. Лідерство м. Нововолинська в сфері залучення ПІІ пов'язано із створенням у місті (з 01.01.2000 р. на 30 років) зони пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності [11], із такими ключовими видами економічної діяльності як: добувна промисловість; харчова та переробна промисловість; текстильна та легка промисловість; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини; хімічна промисловість; машинобудування; виробництво електроенергії, газу та води; будівництво; зв'язок. Пільги, що надаються інвесторам є наступними:

перші 3 роки ставка податку на прибуток - 0%, з четвертого по шостий рік - 50% від діючої; звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інвестиційним проектом; перші 2 роки від початку реалізації інвестиційного проекту не справляється збір до Державного інноваційного фонду; мито та податок на додану

вартість не справляються у разі ввезення з-за меж митної території України устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту, але не більш ніж на 5 років.

Рис. 2. Тенденції та частка міст обласного значення Західного регіону України у залученні ПІП протягом 2012-2017 рр. (* інформація за даними містами конфіденційна або явищ не було)

Джерело: складено авторами за матеріалами [2-7].

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація на підставі договору, укладеного з Нововолинською міською радою, зареєстрованими на території суб'єктами підприємницької діяльності інвестиційних проектів кошторисною вартістю не менше як 250 тис. дол. США [11].

Значними у залучення ПІП для своїх регіонів є також внески м. Калуш та Мукачево, однак протягом аналізованого періоду спостерігаємо зниження ваги даних міст у регіональному інвестиційному розвитку. Загалом можемо стверджувати про нерівномірність внесків аналізованих міст у залучення ПІП своїх областей з виділенням беззаперечних лідерів та аутсайдерів.

Вагомим якісним показником оцінки рівня залучення ПІП в економіку міст регіону є обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу (рис.3). Як свідчать дані рис. 3 беззаперечним лідером за даним показником є м. Калуш: даний показник у м. Калуш перевищував загальноукраїнське значення у 2012 р. більш ніж в 3 рази, а у 2017 р. - більш ніж в 4 рази. Значним є також даний показник у м. Івано-Франківськ,

Нововолинськ, Трускавець та Чоп. Причому у м. Івано-Франківськ, Нововолинськ та Трускавець протягом аналізованого періоду спостерігаємо його зростання. Варто зазначити, що за обсягом прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу зазначені міста є лідерами своїх областей та випереджають загальнообласні значення (див. рис. 3).

Найбільше зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу спостерігаємо у м. Яремче Івано-Франківської області (961,3%), що обумовлено (як зазначалось вище) значною активізацією там протягом 2012-2017 рр. інвестиційної діяльності. Суттєве збільшення частки м. Івано-Франківська в регіоні та значний приріст у залученні прямих іноземних інвестицій в економіку даного міста забезпечили йому значне зростання також і обсягу прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу (на 148%).

Проаналізувати частку ПІП у структурі зовнішньоекономічної діяльності міст обласного значення з огляду на відкритість відповідної статистичної інформації вдалося лише щодо 16 міст обласного значення (рис. 4).

Рис. 3. Обсяг та динаміка прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу в містах обласного значення Західного регіону України (* інформація за даними містами конфіденційна або явищ не було)
Джерело: складено авторами за матеріалами [2-7].

Як бачимо, п'ятірка лідерів у 2012 р. представлена мм. Трускавець, Дрогобич, Нововолинськ, Івано-Франківськ та Чоп; у 2017 р. - Трускавець, Івано-Франківськ, Нововолинськ, Калуш та Чоп. Таким чином, можемо стверджувати про проведення керівництвом мм. Трускавець, Нововолинськ, Івано-Франківськ та Чоп цілеспрямованої та достатньо грамотної інвестиційної політики щодо залучення прямих іноземних інвестицій в економіку даних міст, що забезпечило їм не тільки лідерські позиції серед

міст обласного значення Західного регіону України за аналізований період, але й їх посилення.

Зазначимо, що серед обласних центрів Західного регіону України за часткою прямих іноземних інвестицій у структурі зовнішньоекономічної діяльності (рис. 4) беззаперечне лідерство зі значним відривом від інших обласних центрів Західної України належить знову ж таки м. Івано-Франківську (27,5% у 2012 р. та 48,3% у 2017 р.).

Рис. 4. Частка прямих іноземних інвестицій у структурі зовнішньоекономічної діяльності міст обласного значення, а) у 2012 та б) у 2017 рр. %
Джерело: складено авторами за матеріалами [2-7].

Лідерство м. Івано-Франківська підтверджується також рейтингом прозорості інвестиційного сектору, за яким місто зайняло 1 позицію серед 100 найбільших міст України, отримавши 15 балів із 20 можливих та випередивши такі міста як Київ і Вінниця. Для досягнення максимального показника місту рекомендовано впровадити електронні аукціони сезонної торгівлі, підключити місто до платформи, яка допомагатиме відкрити власний бізнес, опублікувати перелік діючих регуляторних актів та включити до членів виконавчого комітету підприємців [8].

Загалом можемо стверджувати, що незважаючи на загальний спад інвестиційної активності в більшості міст Західного регіону України (рис. 1 та 2), частка прямих іноземних інвестицій більшості аналізованих міст у структурі їх зовнішньоекономічної діяльності зростає.

Висновки

У більшості міст обласного значення Західного регіону України спостерігається зниження інвестиційної активності та нерівномірність внесків аналізованих міст у залучення прямих іноземних інвестицій своїх областей із виділенням беззаперечних лідерів та аутсайдерів. Серед

обласних центрів найбільш інвестиційно активним та привабливим є м. Івано-Франківськ, яке не тільки забезпечило збільшення своєї частки в регіоні та у структурі зовнішньоекономічної діяльності серед аналізованих міст, але й значний приріст у залученні прямих іноземних інвестицій та визнано лідером в Україні за прозорістю інвестиційного сектору. Серед інших міст обласного значення вагомі позиції у залученні іноземних інвестицій займає м. Нововолинськ, що пов'язано із функціонуванням там зони пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Значними у залучення прямих іноземних інвестицій для своїх регіонів є також внески м. Калуш та Мукачево, однак протягом аналізованого періоду спостерігаємо зниження ваги даних міст у регіональному інвестиційному розвитку. Загалом можемо стверджувати, що у м. Івано-Франківськ, Нововолинськ, Трускавець та Чоп здійснюється реалізація цілеспрямованої та достатньо грамотної інвестиційної політики щодо залучення прямих іноземних інвестицій, про що свідчить величина питомої ваги прямих іноземних інвестицій у структурі зовнішньоекономічної діяльності даних міст Західного регіону України та її зростання протягом аналізованого періоду.

Abstract

Entry. Attracting foreign direct investment is not only an important factor in the development of cities and regions. It is also an effective form of integration of regions into global economic relations in order to increase their financial capacity. According to statistics, the largest amount of foreign investment comes to the economy of cities. Because they are centers of business activity and concentration of investment potential of the region. Investment activity is an important factor in economic and innovation development.

The purpose of the article is to investigate the role of regional importance cities of the Western region of Ukraine in attracting foreign direct investment in current economic conditions.

The article analyzes the tendencies and contribution of cities to attracting foreign direct investments of their regions for the period 2012-2017. The share of foreign direct investments in the structure of foreign economic activity of cities of regional importance is analyzed. The features of attracting foreign direct investment in the leading cities of regional investment development are highlighted.

Conclusions. Most cities of regional importance of the Western region of Ukraine show a decrease in investment activity. There is also an uneven contribution of the analyzed cities in attracting foreign direct investment in their regions with the allocation of undisputed leaders and outsiders. Ivano-Frankivsk is the most active and attractive among the regional centers. This city, first of all, ensured an increase in its share in the region and in the structure of foreign economic activity among the analyzed cities. Secondly, the city has made significant gains in attracting foreign direct investment and is recognized as a leader in the transparency of the investment sector in Ukraine. Among other cities of regional importance, Novovolynsk holds a significant position in attracting foreign investment. This is due to the operation of the Priority Development Area with a special investment regime. The contribution of Kalush and Mukachevo in attracting foreign direct investment in their regions is also significant. However, during the analyzed period, we see a decrease in the importance of these cities in regional investment development.

In general, we can say that the cities of Ivano-Frankivsk, Novovolynsk, Truskavets and Chop are implementing a purposeful and sufficiently competent investment policy for attracting foreign direct investment. This is evidenced by the value of the share of foreign direct investment in the structure of foreign economic activity of the data of cities in the Western region of Ukraine and its growth during the analyzed period.

Список літератури:

1. Жабинець О. Й. Зовнішня торгівля товарами в містах обласного значення Західного регіону України: тенденції та структурні зміни. [Електронний ресурс] / О. Й. Жабинець // Бізнес Інформ. – 2019. – № 8. – С. 26-33. – Режим доступу до журн.: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-8_0-pages-26_33.pdf.
2. Зовнішньоекономічна діяльність. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Львівській області., 2017. – Режим доступу: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/inf_2009.php?vid=1&code=10&show=1&show1=1.
3. Зовнішньоекономічна діяльність. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Волинській області., 2017. – Режим доступу: <http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/zovn.html>.
4. Зовнішньоекономічна діяльність. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. Головне управління статистики в Закарпатській області, 2017. – Режим доступу: <http://www.u.z.ukrstat.gov.ua/statinfo/zez/index.html>.
5. Зовнішньоекономічна діяльність. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. Головне управління статистики в Івано-Франківській області., 2017. – Режим доступу: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm.
6. Зовнішньоекономічна діяльність. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. Головне управління статистики в Рівненській області., 2017. – Режим доступу: <http://www.gusrv.gov.ua/statinform/menu-zed.htm>.
7. Зовнішньоекономічна діяльність. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. Головне управління статистики в Чернівецькій області., 2017. – Режим доступу: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/zovek.html.
8. Рейтинг прозорості інвестиційного сектору 100 найбільших міст України. [Електронний ресурс] / Трансперенсі Інтернешнл Україна, 2018. – Режим доступу: <https://ti-ukraine.org/research/reitynh-prozorosti-investytsiinoho-sektoru-100-mist-ukrainy/>.
9. Прямі іноземні інвестиції в Івано-Франківщину зростають. [Електронний ресурс] / Т. Волошин // Галицький кореспондент – 2017. – Режим доступу: <http://gk-press.if.ua/pryami-inozemni-investytsiyi-na-prykarpattya-zrostayut/>.
10. Аналітична довідка про економічний і соціальний розвиток міста нововолинська за 2017 рік. [Електронний ресурс] / Нововолинська міська рада: веб-сайт. – 2017. – Режим доступу: <https://nov-rada.gov.ua/2017/03/19/analichna-dovidka-pro-ekonomichnyj-i-sotsialnyj-rozvytok-mistano-volynska-za-2017-rik/>.
11. Основні показники по ТПП. [Електронний ресурс] / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: веб-сайт. – Режим доступу: <http://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=9a76e9b9-fd83-44de-af22-274d9bc47c78>.

References:

1. Zhabynetsi O. Y. (2019). The Foreign Trade in Goods in Cities of Regional Significance in the Western Part of Ukraine: Tendencies and Structural Changes. *Business Inform*, 8, 26-33. – Retrieved from https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-8_0-pages-26_33.pdf [in Ukrainian].
2. Zovnishnioekonomichna diyalnist (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Golovne upravlinnya statystyky u Lvivskij oblasti [Foreign economic activity. State Statistics Service of Ukraine. Main Statistical Office in Lviv Region]. Retrieved from: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/inf_2009.php?vid=1&code=10&show=1&show1=1 [in Ukrainian].
3. Zovnishnioekonomichna diyalnist (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Golovne upravlinnya statystyky u Volynskij oblasti [Foreign economic activity. State Statistics Service of Ukraine. Main Statistical Office in Volyn Region]. Retrieved from: <http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/zovn.html> [in Ukrainian].
4. Zovnishnioekonomichna diyalnist (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Golovne upravlinnya statystyky v Zakarpatskij oblasti [Foreign economic activity. State Statistics Service of Ukraine. Main Statistical Office in Transcarpathian Region]. Retrieved from: <http://www.u.z.ukrstat.gov.ua/statinfo/zez/index.html> [in Ukrainian].
5. Zovnishnioekonomichna diyalnist (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Golovne upravlinnya statystyky v Ivano-Frankivskij oblasti [Foreign economic activity. State Statistics Service of Ukraine. Main Statistical Office in Ivano-Frankivsk Region]. Retrieved from: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm [in Ukrainian].

6. Zovnishnioekonomichna diyalnist (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Golovne upravlinnya statystyky v Rivnenskiy oblasti [Foreign economic activity. State Statistics Service of Ukraine. Main Statistical Office in Rivne Region]. Retrieved from: <http://www.gusrv.gov.ua/statinform/menu-zed.htm> [in Ukrainian].
7. Zovnishnioekonomichna diyalnist (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Golovne upravlinnya statystyky v Chernivetskiy oblasti [Foreign economic activity. State Statistics Service of Ukraine. Main Statistical Office in Chernivtsi Region]. Retrieved from: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/zovek.html [in Ukrainian].
8. Rejtyng prozorosti investytsijnogo sektoru 100 najbilshyh mist Ukrayiny (2018). Transperensi Interneshnl Ukrayina. [Transparency rating of the investment sector of the 100 largest cities in Ukraine. Transparency International Ukraine] Retrieved from: <https://ti-ukraine.org/research/reitynh-prozorosti-investytsiinoho-sektoru-100-mist-ukrainy/> [in Ukrainian].
9. Voloshyn, T. (2017, September 6). Pryami inozemni investytsiyi v Ivano-Frankivshhynu zrostayut. Galytskyj korespondent. [Foreign direct investments in Ivano-Frankivsk Region are growing. The Galician correspondent.] Retrieved from: <http://gk-press.if.ua/pryami-inozemni-investytsiyi-naprykarpattya-zrostayut/> [in Ukrainian].
10. Novovolynsk City Council (Official website). (2017). Analychna dovidka pro ekonomichnyj i socialnyj rozvytok mista Novovolynska za 2017 rik. [Analytical report on economic and social development of the city of Novovolynsk for 2017]. Retrieved from: <https://nov-rada.gov.ua/2017/03/19/analychna-dovidka-pro-ekonomichnyj-i-socialnyj-rozvytok-mista-novolynska-za-2017-rik/> [in Ukrainian].
11. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (Official website). Osnovni pokaznyky po TPR. [Key indicators for PDT] Retrieved from: <http://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=9a76e9b9-fd83-44de-af22-274d9bc47c78> [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Жабинець О.Й. Роль міст обласного значення у залученні прямих іноземних інвестицій: регіональний вимір. / О.Й. Жабинець, Т.В., Медінська // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 53-59. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No5/53.pdf>.
DOI: 10.5281/zenodo.3766824

Reference a Journal Article:

Zhabynetsi O.Y. The role of cities of regional importance in attracting foreign direct investments: regional dimension / O.Y. Zhabynetsi, T.V. Medynska // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2019. – № 5 (45). – P. 53-59. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No5/53.pdf>.
DOI: 10.5281/zenodo.3766824

